

BOSQINCHILIK JINOYATINI TERGOV QILISHDA TIPIK TERGOV VAZIYATLARI VA ULARNING HAR BIRIDA TERGOVCHINING ASOSIY VAZIFALARI

Ashirboyev Axrorjon Tirkash o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

"Tergov faoliyati" kafedrası kabinet boshlig'i.

Hazratov Suxrobjon Habib o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 324-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15628438>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bosqinchilik jinoyatlarini tergov qilish jarayonida yuzaga keladigan tipik tergov vaziyatlari chuqur va har tomonlama tahlil etilgan. Muallif har bir tergov vaziyatida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni aniqlab, tekshirilishi zarur bo'lgan namunaviy tasmollarni batafsil ishlab chiqqan. Bundan tashqari, maqolada har bir tipik tergov vaziyatida amalga oshirilishi kerak bo'lgan tergov va protsessual harakatlarning mantiqiy ketma-ketligi (algoritmi) ishlab chiqilgan. Ushbu algoritim tergovni samarali va sifatli olib borishga yordam beradi, shu bilan birga tergov jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. Maqolada keltirilgan tahlil va ishlanmalar nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga bosqinchilik jinoyatlarini tergov qilishda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar

Bosqinchilik, tergov qilish, tergov vaziyatlari, dalillar, vazifalar, tasmollar.

Jinoyatlarni tergov qilish - bu inson intellektual faoliyatining murakkab va ko'p qirrali turidir. Tergovchi ishining asosiy mazmuni nafaqat texnik operatsiyalarni bajarish, balki har xil vaziyatlarda mantiqiy va strategik qarorlar qabul qilish jarayonidir. Bu jarayonning muhim bosqichlaridan biri - mavjud tergov vaziyatini chuqur anglash va har tomonlama tahlil qilishdir. Bunda tergovchi dalillarni sinchkovlik bilan o'rganishi, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlashi va ishning umumiy manzarasini tiklashi lozim. Shunday qilib, tergov - bu faqat ma'lumotlarni to'plash emas, balki ularni tahlil qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish va asoslangan qarorlar qabul qilishdir¹. Fikrimizcha, ko'rilayotgan tushunchani ta'riflash uchun, holatlar, sharoitlar, tafsilotlar majmuasi sifatidagi vaziyatning umumiy ma'nosidan kelib chiqish lozim. Ko'rinib turibdiki, muayyan jinoiy hodisani tergov qilish sub'ekti sifatida tergovchi uchun ob'ektiv muhitda o'rnatilgan barcha holatlar emas, balki u yoki bu jinoyatni ochish, tergov qilish uchun muhim bo'lgan holatlar muhimdir. Tafsilotlar esa, jabrlanuvchi, guvohlardan olingan ma'lumotlar, olingan dalillar yordamida aniqlanadi. Tergov qilishning muayyan paytiga kelib vujudga kelgan bitta vaziyatni har hil tergovchilar, o'zining tayyorgarlik darajasi, ish tajribasi, ruhiy holati va boshqalarga qarab har hil baholashi mumkin. Biroq, bulardan qat'iy nazar,

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

haqiqiy tergov vaziyati ob'ektiv xarakterini yo'qotmaydi va faqat o'zining axborot bilan to'ldirilishiga bog'liq².

Jinoyat ishlarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, bosqinchilikni tergov qilishning dastlabki bosqichlarida quyidagi tipik tergov vaziyatlari yuzaga kelgan:

1. Bosqinchilik sodir etgan shaxs hodisa sodir bo'lgan joyda yoki uni sodir etganidan so'ng darhol qo'lga olingan. Ushbu vaziyat o'rganilgan ishlarining 74,7 foiz holatlarda kuzatilgan. Ushbu vaziyatda quyidagi tasmollarni ilgari surish mumkin:

- qo'lga olingan shaxs ilk bor jinoyatni sodir etgan;
- qo'lga olingan shaxs shu hududda yoki qo'shni tumanlarda yoki aholi yashash punktlarida avval sodir etilgan va ochilmay qolgan jinoyatlarni sodir etilishiga aloqador;
- jinoyatning barcha ishtirokchilari qo'lga olingan;
- jinoyatchilarning bir qismi qo'lga olinmay qolgan.

Gumon qilinuvchi hodisa sodir bo'lgan joyda qo'lga olish paytida vujudga kelayotgan vaziyat, go'yoki, uni fosh etish uchun qiyinchiliklarni tug'dirmaydi. Biroq, aksincha, B.A. Viktorov to'g'ri ta'qidlaganidek, jinotyani sodir etgan shaxsni aniqlash va qo'lga olish, bu "faqatgina ishni boshlanishi". Shoshilinch tergov xarakterlarida belgilangan ketma-ketlikka (algoritm) rioya qilmaslik tergov qilishdagi jiddiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin³.

Mazkur vaziyatda tergov xarakterlarini quyidagi ketma-ketlikda o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- shaxsni ushlab turish;
- gumon qilinuvchini shaxsiy tintuv; ushlangan shaxsni guvohlantirish;
- hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish;
- gumon qilinuvchi qo'lga olingan joy, uning xarakterlanish yo'nalishlari, yashiringan joylarini, shuningdek undan topilgan va olib qo'yilgan narsalarni ko'zdan kechirish;
- jabrlanuvchi, guvohlar hamda boshqa shaxslarni so'roq qilish;
- gumon qilinuvchini so'roq qilish;
- gumon qilinuvchining yashash va ish joylarida tintuv o'tkazish;
- olib qo'yilgan narsa va hujjatlar yuzasidan ekspertizalar tayinlash;
- gumon qilinuvchini, undan olib qo'yilgan narsa va buyumlarni hamda jinoyat qurollarini jabrlanuvchi va guvohlarga tanib olish uchun ko'rsatish.

2. Bosqinchilikni sodir etgan shaxs haqida ma'lumot mavjud, ammo jinoyatchi qo'lga olinmagan⁴.

Ko'rilayotgan bosqinchilikni tergov qilishning boshlang'ich bosqichida mazkur vaziyat 14,3 foiz holatlarda kuzatilgan.

Bunday murakkab vaziyatni hal qilinishi ko'proq, tergov xarakterlari qanchalik to'g'ri rejalashtirilgan va tergov tasmollari ilgari surilganligiga bog'liq. Quyidagi tasmollar eng namunaviy bo'lgan:

² B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

³ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. "Талқин ва тадқиқотлар" Республика илмий-услуги журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харақатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. "Замонавий дунёда педагогика ва психология" номли Республика илмий-амалий конференцияси.

- jinoyatchi qo'shni hududda, mamlakatda, o'z qarindoshlarinikida, tanishlarinikida yashiringan;

- jinoyatchi jinoyat sodir etilgan hududda yashovchi qarindoshlarinikida, tanishlarinikida yashiringan;

- jinoyatchi uning qarindoshlariga va tanishlariga ma'lum bo'lmagan joyda yashiringan.

Boqinchilikni boshqa, transport, turar joylarda, banklarda, zargarlik do'konlarda, savdo do'konlarida sodir etilayotgan jinoyatlardan farqlaydigan eng asosiy hususiyati, bu, egallangan mulkning nisbatan past qiymatda sotilishidir. Shuning uchun tergovdan yashirinayotgan jinoyatchida qisqa bo'lgan vaqt o'tgach pul mablag'lariga yangi ehtiyoj paydo bo'ladi. Oziq-ovqat, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchue qidirilayotgan shaxs yana va yana hujumlarni uyushtiradi, to ushlanmagunga qadar⁵.

Ushbu tufayli yashiringan shaxsni qidiruv hududida mavjud bo'lgan tezkor vaziyatni inobatga olib, o'xshash uchul bilan sodir etilgan g'arazli-zo'raonli xarakterga ega jinoyatlarni puhta tahlil qilgan holda o'tkazish lozim.

Bosqinchi haqidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan, ammo uning o'zi qo'lga olinmagan vaziyatni hal qilishda tergovchi xarakterlarining eng optimal algoritmi quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin:

- jinoyatchini "issiq izlar" bo'yicha qidirish;

- qidirilayotgan shaxs qarindoshlari va tanishlarining telefon so'zlashuvlarini nazorat qilish va yozib olish;

- gumon qilinuvchi va u bilan bog'liq bo'lgan shaxslarga tegishli bo'lgan pochta telegraf jo'natmalarini xatlash⁶.

Gumon qilinuvchi unga qarindosh bo'lmagan tanishlarining uyida yashirinishi mumkinligi tufayli, uning nafaqat qarindoshlik va o'rtoqlik, balki qisqa muddatli, lavhali aloqalarini aniqlash shart. Jinoyatchini qidirishda eng samarali usullardan biri, ommaviy axborot vositalari orqali aholiga murojaat qilib uning batafsil ta'rifini, fotosuratlarini haftalik gazetalar, jurnallar, televidenie axborot tarmoqlariga joylashtirish bo'lishi mumkin. Bundan tashqari jinoyatchini qo'lga olinishiga jamoat joylarda qidirilayotgan jinoyatchiga nisbatan varaqalarni yopishtirish va tarqatish ham yordam beradi.

3. Bosqinchilikni sodir etgan shaxs haqida axborot umuman mavjud emas. Ushbu vaziyat 11 foiz foiz holatlarda uchraydi. Bu kabi vaziyatlarda bosqinchilikni tergov qilish muammolidir.

Shu bilan birga, ushbu vaziyat, jabrlanuvchi jinoyatchini ko'rganmi, yoki unda ko'rish imkoni bo'lmaganmi, jinoyatchining belgilarini eslab qoldimi, yoki yo'qmi, ana o'shalarga qarab, keyingi ikkita vaziyatlarga aylanishi mumkin:

1) Bosqinchining tashqi belgilari jabrlanuvchining ongida aks ettirilgan;

2) Hujumning tasodifiyligi va pinhonligi tufayli jabrlanuvchi jinoyatchini ko'rmay qolgan⁷.

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

⁶ Ш.С.Агоев., Шакирова С. Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

⁷ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

Agarda birinchi holatda jiyanotchining sub'ektiv suratini tuzish va uni tashqi ko'rinish alomatlari bo'yicha qidirish, jabrlanuvchiga avval o'xshash jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning foto va videoyozuvlarini taqdim etish, jinoyatchining belgilari haqida barcha IIB tezkor bo'linmalariga tezkor xabarnomalar yuborish natija berishi mumkin bo'lsa, ikkinchi vaziyatda bu narsani ilojisi yo'q. Tergov vaziyatlarning mazkur turi uchun shaxs haqidagi ma'lumotlarni yo'qligi hosdir. Mazkur vaziyatni hal qilish uchun quyidagi namunaviy tasmollarni ilgari surish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1) jinoyat muqaddam bunga o'xshash qilmishlari uchun sudlangan va mazkur hududda yashaydigan shaxslar tomonidan sodir etilgan;

2) jinoyat doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan, spirtli ichimliklarni va giyohvand moddalarni iste'mol qilayotgan shaxslar tomonidan sodir etilgan;

3) jinoyat muqaddam sudlanmagan, ammo hozrgi vaqtda o'xshash jinoyatlarni sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotgan va ularga nisabatan ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasi ko'rilgan shaxslar tomonidan sodir etilgan;

4) jinoyatni sodir etilishiga voyaga yetmagan, notinch oilalarda yashayotgan va o'zining xayot tarziga asosan jinoyatni sodir etishga moyilligi mavjud shaxslar tomonidan sodir etilgan.

Tergovchining butun faoliyati, avval gumon qilinuvchini qidirish lozim bo'lgan shaxslar doirasini aniqlash, keyin esa jinoyatni sodir etgan shaxsni aniqlashdan iborat. Boshlang'ich ma'lumotlarga asosan, umulashtirilgan amaliyot nuqtai nazaridan ushbu vaziyatga hos bo'lgan tushuntirishda ifodalanadigan, ish bo'yicha barcha mumkin bo'lgan namunaviy tasmollarni tekshirish lozim⁸.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.*
6. *Б.Б.Муродов. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.*
7. *Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари:*

⁸ *Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишини юретишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.*

Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил

11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутсионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлангириш тергов харакатини ўтказишнинг ахамияти // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.